

Формування обдарованої особистості, вплив учителя та школи

Бараницька О. П.,

учитель початкових класів

Харківський ліцей № 12 Харківської міської ради

м. Харків, Україна

e-mail: Liza13022005@gmail.com

Ми живемо в суспільстві, яке постійно розвивається, але через російську військову агресію в системі освіти виникає чимало труднощів, які потребують негайного подолання їх. Одним із найважливіших питань, що постають перед нами, є виховання обдарованої особистості – людини, яка зможе конкурувати не лише з однолітками в Україні, а й мати успіх у країнах Євросоюзу. Саме це стимулює сучасних учителів підвищувати якість навчально-виховної діяльності, шукати найкращі педагогічні рішення для досягнення високих результатів.

Правильно організована позакласна та позашкільна робота, вирішення проблемних ситуацій, пов'язаних із комунікацією дітей, сприяють розв'язанню цих питань. Заохочення учнів до проблемно-пошукової діяльності, коли кожен учитель може використовувати творчий підхід, застосувати уяву, імпровізувати, демонструє універсальність педагога. Така робота повинна бути систематичною.

Водночас існують деякі обмеження в діяльності педагога, коли він визначає певні цілі та зміст роботи. Саме, ґрунтуючись на них, обираються методи, прийоми й організаційні форми роботи з учнями.

Із огляду на це уважаємо, що для виховання обдарованої молоді ми повинні об'єднати навчальний і виховний процеси. Оскільки лише за такої організації роботи вчитель виховує самостійність учнів, привчає їх до науково-дослідницької діяльності. Ми повинні враховувати, що навчання і виховання скеровує педагогічну діяльність на всебічний розвиток особистості. Здобувачі освіти повинні відчувати потребу в навчанні, усвідомлювати його важливість. Саме тому педагогіка розглядає дитину як цілісну людську індивідуальність. Особливо значущим суспільство вважає виховання пізнавальних інтересів, творчих і

дослідницьких здібностей учнів. Успіх у навчально-виховній діяльності полягає в комплексному підході. Особлива увага приділяється прогнозуванню змісту, формам і методам виховної діяльності. Для досягнення високих результатів учитель повинен аналізувати всі аспекти життя суспільства, вивчати його потреби. Це уможлиблює формування змісту, методів, засобів і організаційних форм виховної діяльності, спрямованої на їх виконання. Зауважимо, що поняття «всебічно розвинута особистість» не є постійним. Воно безперервно формується під впливом розвитку суспільства. Через це вчителі повинні працювати на випередження, вносити своєчасні зміни у зміст, форми, методи і засоби навчання.

Наше суспільство вимагає від школи підтримки розвитку обдарованих дітей. Учені дослідили, що саме обдаровані люди створюють нові культурні та технічні цінності, що складають основу благополуччя всього людства або певної нації. Але визначити обдарованість складно. Однією з найбільш розроблених сучасних теорій є концепція обдарованості Дж. Рензулі, котрий виділяє три основні компоненти, сукупність яких створює особистість, що може впливати на розвиток суспільства:

- 1) інтелектуальні здібності;
- 2) креативність;
- 3) мотивація в інтелектуальному пошуку.

Діагностування обдарованої дитини завжди слід розпочинати з визначення її соціального статусу та прогнозу її поведінки. Узагалі формування обдарованої особистості є важливим процесом, який потребує уваги й підтримки і складається з багатьох чинників:

На жаль, обдаровані діти проводять у загальноосвітніх школах майже весь навчальний час. І часто вчителі не помічають обдарованості дитини, тому ліпше це робити у співпраці зі шкільним психологом, вихователями гуртків.

Існує чимало методик, які допомагають виявити обдаровану, креативну дитину з нестандартним способом мислення. Ось деякі з них:

1. «Анкета з визначення здібностей учнів» за методикою американських учених Хаана і Кафа. Із її допомогою визначаємо характер особистості, спосіб мислення, взаєморозуміння з однолітками.

2. Методика «Неіснуюча тварина» покликана визначати розвиток уяви, нетипового мислення, емоційного стану дитини.

3. Методика «Віддалені асоціації» – невербальна модифікація тесту А. Медніка виявить оригінальність і варіативність мислення.

4. Методика «Логічні задачі» дає змогу встановити ступінь розвитку логіки.

5. «Стандартизована методика для визначення рівня розумового розвитку молодших школярів» Е. Замбацявічене тощо.

Під час спостережень за дитиною учителі можуть виявляти її «сильні сторони» й унікальні здібності у процесі будь-якої діяльності в різних сферах, як-от академічні здібності, творчість, лідерство або спорт. Слід створити такі умови, щоб особистість могла розвивати свої «сильні сторони». Це може вмещувати спілкування з іншими обдарованими людьми, участь у конкурсах чи проєктах, де вони можуть продемонструвати свої здібності. Стимулюйте обдаровану

особистість досліджувати, аналізувати і пробувати щось нове. Підтримуйте її в розвитку критичного мислення, вирішенні проблем і творчості. Забезпечуйте різноманітність досвіду, зокрема соціальні взаємодії, фізичну активність і хобі, щоб сприяти становленню повноцінної особистості.

Обдаровані діти можуть стикатися з високими очікуваннями, стресом і перевантаженням. Важливою умовою є допомога дітям зрозуміти себе та навчити їх керувати своїми емоціями, працювати над стресовими ситуаціями та забезпечувати баланс між навчанням і відпочинком.

Отже, обдарованість – це складне психічне явище, система особливостей індивідуума, яке потребує комплексного підходу до діагностики, зокрема розробки спеціальних авторських діагностичних програм практичними психологами, які б містили різноманітні та взаємодоповнюючі процедури й методики. Розвиток обдарованості учнів залежить від професійного рівня педагогів та використання креативних методів навчання. У практиці педагогічної діяльності слід використовувати нові технології навчання, які сприятимуть розвитку інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської обдарованості. Чільне місце в діагностиці обдарованості й результатів роботи щодо її розвитку повинні посідати різні техніки спостереження. Важливо пам'ятати, що кожна обдарована особистість унікальна, і підхід до їхнього формування може варіюватися. Найефективнішим є індивідуальний підхід до розвитку обдарованої особистості.

Література

1. Кульчицька О. Методика діагностики інтелектуальної обдарованості / О. Кульчицька // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 39-42.
2. Туріщева Л.В. Особливості роботи з обдарованими дітьми. – Харків : Видавнича група «Основа», 2008.
3. Комісарова С. Робота з обдарованими дітьми / С. Комісарова, Д. Ведмеденко, М. Білогірна // Психолог. – 2010. – № 25-28. – С. 57-81.

4. Єфімова І. Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху» та інтерактивні методи перевірки знань / І. Єфімова // Українська мова та література в школі. – 2009. – № 20. – С. 22.

5. Іванова Л.І. Школа та шкільний учитель в системі Малої академії наук / Л.І. Іванова // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – № 7. – С. 13-16.

6. Проєкт «Якість освіти». Конференція 25.08.2021. Учені НАПН України – українським вчителям, 2021.YouTube.URL:
https://www.youtube.com/watch?v=Xc_CnGSyWj8